

Crónica Jurídica Hispalense

Nº 12/2014

SUMARIO

PRÓLOGO	
ALFONSO CASTRO, Decano de la Facultad	5
DERECHO ADMINISTRATIVO	
MARÍA DE LOS ÁNGELES FERNÁNDEZ SCAGLIUSI, ROBERTO GALÁN VIOQUE, EMILIO GUICHOT REINA y ALEJANDRO ROMÁN MÁRQUEZ, "Anuario 2013 de Derecho Administrativo"	9
DERECHO CIVIL	
INMACULADA VIVAS TESÓN, "La percepción jurídica de la infancia, adolescencia y discapacidad en tiempos de crisis. Revisión crítica del actual escenario normativo"	67
DERECHO ECLESIAÍSTICO DEL ESTADO	
JERÓNIMO BORRERO ARIAS, "Crónica jurídica del área Derecho Eclesiástico del Estado: reseña de novedades de Derecho Canónico"	107
DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO	
PILAR CUBILES SÁNCHEZ-POBRE, "Valoración crítica de las reformas introducidas en materia de impuestos directos"	143
ANA LUQUE CORTELLA, "Novedades en el ámbito de la imposición indirecta: análisis del funcionamiento y de la repercusión práctica del nuevo régimen especial del sistema de caja en el impuesto sobre el valor añadido"	157
DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA	
JOAQUÍN ALCAIDE FERNÁNDEZ, MARYCRUZ ARCOS VARGAS, CASILDA RUEDA FERNÁNDEZ, EULALIA W. PETIT DE GABRIEL y CÉSAR VILLEGAS DELGADO, "Crónica de Derecho Internacional Público y Derecho de la Unión Europea. Año 2013"	171
DERECHO MERCANTIL	
MARÍA SALOMÉ LORENZO CAMACHO, "El impacto de la Ley de apoyo a los emprendedores en el Derecho Mercantil. Especial consideración al ámbito concursal"	213
DERECHO PENAL	
CARMEN GÓMEZ RIVERO e ISABEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ, "Crónica de Derecho Penal. Año 2014"	239
DERECHO PROCESAL	
M ^a ÁNGELES PÉREZ MARÍN, "Avanzando hacia la fiscalía europea"	275
DERECHO ROMANO	
MARTÍN SERRANO VICENTE, "La legitimación a la acción de hurto en la jurisprudencia romana: Gayo, Papiniano, Ulpiano y Paulo"	309
DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
ANTONIO JOSÉ VALVERDE ASENCIO, "Nueva concepción de un Derecho del Trabajo en proceso de constante cambio normativo"	341
FILOSOFÍA DEL DERECHO	
FRANCISCO J. CONTRERAS, "Notas sobre <i>Is the Welfare State Justified?</i> de Daniel Shapiro"	379
HISTORIA DEL DERECHO	
ANTONIO MERCHÁN, "Entre ocaso de democracia y alzamiento de autocracia. La Facultad de Derecho de Sevilla (1935-1940)"	405
ÍNDICE ALFABÉTICO DE AUTORES	461
ÍNDICE COMPLETO DE MATERIAS	463
INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES	477

El impacto de la Ley de Apoyo a los Emprendedores en el Derecho mercantil. Especial consideración al ámbito concursal¹

MARÍA SALOMÉ LORENZO CAMACHO
Personal Investigador en Formación
Departamento de Derecho Mercantil
Universidad de Sevilla
mslorenzo@us.es

1. INTRODUCCIÓN

Si existe un texto legal que ha destacado en el conjunto de la producción normativa del año 2013, y que por lo tanto merece y justifica nuestra atención en el contexto de la presente *Crónica Jurídica Hispalense*, ese es, sin duda, el de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización (*vid.*, BOE nº 233, de 28 de septiembre de 2013, pp. 78787-78882). La Ley de Emprendedores irrumpe en nuestro Ordenamiento jurídico en forma de un texto vasto, ambicioso y heterogéneo en sus contenidos, en el que han tenido cabida no sólo cuestiones que caen dentro del ámbito del Derecho Mercantil. También se dan cita en el mismo otras muchas medidas y herramientas propias de otras áreas, como el Derecho laboral, el fiscal, la Seguridad Social, el Derecho administrativo o el Derecho económico internacional.

Siendo el objeto de la Ley que nos ocupa “*el apoyo al emprendedor y la actividad empresarial, favorecer su desarrollo, crecimiento e internacionalización y fomentar la cultura emprendedora, y un entorno favorable a la actividad económica*”, las siguientes páginas tienen como objetivo presentar al lector un estudio de las principales novedades y modificaciones que la Ley de Emprendedores incorpora a la disciplina mercantil.

¹ Este trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto I+D+i titulado “*Principales Instituciones del Derecho de la Insolvencia. La reforma del Derecho concursal*” (referencia DER2011-29417-C02), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad dentro del *Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica para el periodo 2012-2014*.

ya se ha hecho, su compatibilidad con los principios de imparcialidad y de confidencialidad que tienen que regir en la actividad de mediación³⁸.

Su principal significación radica en que con el mismo se abrirá “*necesaria y simultáneamente*” la fase de liquidación (art. 242.2 LC), designando el Juez como administrador del concurso al mediador concursal (art. 242.2.1º LC).

Adviértase, por último, que la apertura de la fase de liquidación en el concurso consecutivo puede llegar a considerarse como una especie de sanción al deudor que, a pesar de haber intentado el acuerdo extrajudicial de pagos, no ha llegado a cumplirlo en su integridad. Esto último podría llegar a provocar un cierto rechazo hacia el procedimiento, teniendo en cuenta que los deudores serán conscientes de antemano que, en caso de no prosperar el acuerdo extrajudicial de pagos, la única salida que prevé la Ley es el concurso con la apertura de la fase de liquidación.

BIBLIOGRAFÍA

- ALFARO ÁGUILA-REAL, J., “De leyes perversas y legisladores bondadosos”, *El Notario del siglo XXI*, nº 51, septiembre 2013.
- BALLESTER GARCÍA-IZQUIERDO, J. L., CARUZ ARCOS, E., GONZÁLEZ BIEDMA, E. y otros, “Consideraciones preliminares sobre la Ley de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización”, *Revista Aranzadi Doctrinal*, nº 7, noviembre 2013, pp. 143-174.
- DÍAZ MORENO, A., “Los apoderamientos electrónicos en la Ley de Emprendedores: una primera lectura”, *Revista Aranzadi Doctrinal*, nº 8, diciembre 2013, pp. 27-39.
- MIRANDA SERRANO, L. M., “¿Qué hay tras las normas de la Ley de Emprendedores relativas al emprendedor de responsabilidad limitada y al concurso de la persona física?”, *Diario La Ley*, nº 8276, Sección Doctrina, marzo 2014, versión web.
- PRATS ALBENTOSA, L., “Ley de Emprendedores: del emprendedor de responsabilidad limitada a los apoderamientos electrónicos”, *Diario La Ley*, nº 8191, Sección Documentos on-line, octubre 2013, versión web.
- PULGAR EZQUERRA, J., “Refinanciaciones de deuda, emprendedores y segunda oportunidad”, *Diario La Ley*, nº 8141, Sección Doctrina, septiembre 2013, versión web.
- RODRÍGUEZ ACHÚTEGUI, E., “Limitación de responsabilidad, remisión de deudas y acuerdo extrajudicial de pagos en el Proyecto de Ley de Apoyo a los Emprendedores”, *Revista Aranzadi Doctrinal*, nº 5, septiembre 2013, pp. 11-20.
- VICENT CHULIÁ, F., “La Ley de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización (LAEI). Aspectos mercantiles”, *RDP*, nº 33, enero-abril 2014, pp. 23-70.

³⁸ PULGAR EZQUERRA, J., “Refinanciaciones de deuda, emprendedores y segunda oportunidad”, *ob. cit.*, p. 20, quien piensa que si el deudor sabe que el mediador podrá ser nombrado administrador concursal “quiebra” la confidencialidad que debe presidir toda mediación, “¿se atreverá el deudor a contarle al mediador circunstancias de su actividad que podrían ser objeto de rescisión concursal en un eventual concurso en el que este último será el administrador concursal?”.

RESUMEN

La Ley de Emprendedores incorpora importantes medidas al Derecho mercantil, entre las que destacan la creación de la figura del Emprendedor de Responsabilidad Limitada, la Sociedad Limitada de Formación Sucesiva, los apoderamientos electrónicos y, en el ámbito concursal, la remisión de deudas y el acuerdo extrajudicial de pagos. En el presente trabajo se exponen las líneas generales del régimen jurídico de cada una de estas instituciones, así como las principales dudas interpretativas que plantean.

PALABRAS CLAVE

Derecho Mercantil, Derecho Concursal, Ley de Emprendedores, Emprendedor de Responsabilidad Limitada, Sociedad Limitada de Formación Sucesiva, documentos electrónicos, remisión de deudas, acuerdo extrajudicial de pagos.

ABSTRACT

The Entrepreneurs Act provides several measures on Commercial Law, such as the creation of a new business structure (namely the Limited Liability Entrepreneur), the Successive Foundation in Private Limited Company, electronic documents, the debts discharge and the out-of-court payment agreement. The aim of this work is to explain the main characteristics on that legal regime and the discussions which it is raising between authors.

KEYWORDS

Commercial Law, Bankruptcy Law, Entrepreneurs Act, Limited Liability Entrepreneur, Successive Foundation in Private Limited Company, electronic documents, debts discharge, out-of-court payment agreement.